

УДК: 631.4

JOMBOY TUMANIDAGI AYRIM SUG'ORILADIGAN TUPROQLARNING OZIQA ELEMENTLAR TARKIBI

Berdiyev Dilmurod Xolmurodovich¹

Goyibnazarova Madina Ulug`bek qizi²

¹Tuproqshunoslik va agrokimyoviy tadqiqotlar instituti Qashqadaryo viloyati mintaqaviy
bo`linmasida ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo`yicha direktor o`rinbosari

²Qarshi davlat universiteti Agrokimyo va ekologiya kafedrasida o`qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada Samarqand viloyatining Jomboy tumani, U.Nosir nomli massivda tarqalgan sug'oriladigan tipik bo`z, o'tloqi hamda o'tloqi-botqoq tuproqlar tarkibidagi gumus, harakatchan fosfor va almashinuvchi kaliyning miqdorlari va ularning ta'minlanganlik darajalari bo'yicha olingan yangi ma'lumotlar tahlili keltirilgan.

Kalit so'zlar: haydov qatlamlar, sug'oriladigan tuproq, tipik bo`z tuproq, o'tloqi tuproq, o'tloqi-botqoq, gumus, harakatchan fosfor, almashinuvchan kaliy, oziqa elementlari, genetik qatlamlar, unumdorlik, ta'minlanish tasnifi.

ПИТАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАССИВНЫХ ОРОШАЕМЫХ ПОЧВ У.НАСИРА АКДАРЬИНСКОГО РАЙОНА

Аннотация: В данной статье получены новые данные о количестве гумуса, подвижного фосфора и обменного калия в орошаемых типичных серых, луговых и лугово-болотных почвах, распространенных на массиве имени У.Насыра Джомбойского района Самаркандской области, и уровнях их обеспеченности. Представлен анализ.

Ключевые слова: пахотные слои, орошаемая почва, серозем типичный, луговая почва, лугово-болотная, гумус, подвижный фосфор, обменный калий, питательные вещества, генетические слои, плодородие, классификация поставок.

NUTRIENT ELEMENTS OF MASSIVE IRRIGATED SOILS IN NASIR, OKDARYA REGION

Annotation: This article obtained new data on the amount of humus, mobile phosphorus and exchangeable potassium in irrigated typical gray, meadow and meadow-marsh soils distributed in the U.Nasyr massif of the Jomboy district of the Samarkand region, and the degree of their availability. Analysis is presented.

Keywords: arable layers, irrigated soil, typical suerozem, meadow soil, meadow-bog soil, humus, mobile phosphorus, exchangeable potassium, nutrients, genetic layers, fertility, classification of supplies.

Kirish. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Meva-sabzavotchilik sohasida qishloq xo'jaligi kooperatsiyasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risi"da 2019 yil 14 maydagi PQ-4239-son qarori va "Qishloq xo'jaligida tuproqning agrokimyoviy tahlil tizimini takomillashtirish, ekin yerlarida tuproqning unumdorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risi"da Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 18 iyundagi 510-son qarori qabul qilindi [1].

Qishloq xo'jaligi sug'oriladigan yer maydonlarining har yili 20% dan kam bo'lmagan maydonlarida agrokimyoviy izlanishlarni o'tkazish asosida tuproqlarning gumus, harakatchan fosfor va almashinuvchi kaliy bilan ta'minlanganlik darajasini aniqlash va shu asosida qishloq xo'jalik ekinlarining yillik mineral o'g'itlarga bo'lgan ilmiy talabini ishlab chiqishga qaratilgan. Buning natijasida tuproqlar unumdorligi, ekinlar hosildorligi va tabiatda oziqa elementlar muvozanatini ijobiy bo'lishiga imkon yaratiladi [2].

N.Yu.Abduraxmonov va boshqalarning ma'lumotlarida Mirzacho'l vohasi sug'oriladigan yerlarida o'tkazilgan tadqiqotlar natijalari, jumladan turli darajada gipslashgan bo'z-o'tloqi tuproqlaridagi gumus va oziqa elementlarning umumiy va harakatchan shakllarining miqdorlari to'g'risidagi ma'lumotlar keltirilgan. FAO ma'lumotlari asosida dunyoda gipslashgan tuproqlarning umumiy maydonlari keltirilgan va ular gipslashganlik darajasi bo'yicha guruhlariga ajratilgan. Markaziy Mirzacho'l vohasi tuproqlarning xossa-xususiyatlari to'g'risidagi turli olim va muxassislarni fikrlari bayon etilgan. Gipslashmagan, kuchsiz va o'rtacha gipslashgan tuproqlardagi gumus va oziqa elementlarining umumiy hamda harakatchan shakllari tuproq profilida joylashish chuqurligi atroflicha tahlil qilingan. O'rganilgan tuproqlar holatini yaxshilash, unumdorligini tiklash va oshirishga qaratilgan tavsiyalar berilgan [7,8].

N.Y.Abduraxmonov, N.N.Qalandarov, O.T.Sobitov, Sh.S.Mansurovlarning ma'lumotlarida sug'oriladigan o'tloqi-bo'z tuproqlarda Porloq-7 g'o'za navining dastlabki, shonalash, gullash va vegetatsiya oxirida nazorat, turli biologik pereparatlar va NPK qo'llanilgan yer maydonlari tuproqlaridagi gumus va oziqa elementlarni o'zgarishi bo'yicha olingan yangi ma'lumotlar keltirilgan [9].

G'.Parpiyevning ma'lumotlarida bo'z tuproqlarning gumusli qatlami yaxshi strukturalashgan. Ularda karbonatli gorizont aniq ko'rinib turadi. Bunda karbonatlar oq ko'z, mayda kristallar yoki o'simlik ildizlari yohud hayvon izlari bo'ylab misellalar shaklida uchraydi [5].

Gumus tarkibida o'simliklar uchun zarur deyarli barcha elementlar uglerod, kislorod, azot, fosfor, kalsiy, magniy, oltingugurt, temir singarilar borligi ma'lum. O'simlik va jonivorlarning nobud bo'lgan qoldiqlarining parchalanish jarayonlarida ulardagi oziq moddalar asta-sekin ajralib chiqadi va shuning uchun ham ular yuvilib ketmay, tuproq qatlamlarida mustahkam ushlanib turiladi. Gumus tuproqning issiqlik va suv-fizik xossalariga ijobiy ta'sir etadi. Chirindi tuproqning mineral zarrachalarini bir-biriga mustahkam biriktirib, uni donador strukturali holatga keltiradi. Strukturali tuproqlar suvni yaxshi o'tkazib, kam bug'lantiradi, unda havo yetarli va temperatura rejimi ham qulay bo'ladi. V.A.Kovda tuproqdagi organik moddalar va unda to'planadigan energiyaning tuproqda kechadigan jarayonlarda hamda biosferaning barqarorligidagi rolini ta'kidlaydi. V.A. Kovda tuproqning gumusli qatlamini planetaning alohida energetik qobig'i - gumosfera deb hisoblaydi [3].

O'simliklar uchun fosforning ahamiyati nihoyatda katta, lekin tuproqda uning foydali shakllari juda kam bo'ladi. Tuproqda fosfor asosan tirik organizmlarda, o'simliklarning nobud bo'lgan organlarida, chirindi tarkibida, tuproqlarning mineral tarkibida, tuproq eritmasida bo'ladi. Fosforning o'simliklar o'zlashtirishi qulay bo'lgan birikmalari tuproqda kam bo'lib, o'simliklarning nobud bo'lgan organlari parchalanishidan va minerallasishidan hosil bo'ladi.

Respublikamizda tarqalgan asosiy tuproqlar tarkibida kaliy yetarli miqdorda bo'lib, o'simliklar uni kaliy ioni shaklida o'zlashtiradi. O'simliklarda kaliy kolloidlarining bo'kishi uchun imkoniyat yaratadi va hujayralarning turgan holatida saqlab turadi. Kaliy yetishmasa o'simliklar so'lib qoladi, haddan tashqari ko'p bo'lganda esa hujayra shirasining osmotik bosimi ortib ketadi. Kaliy o'simliklarda bir qator vitaminlarning sintezlanishi va to'planishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Kaliy hujayra shirasining osmotik bosimini oshiradi, shu tufayli o'simliklarning sovuqqa chidamliligi oshadi [3].

Shularni hisobga olgan holda, mazkur masalani alohida ilmiy yo'nalish qilib olish, uzoq davrlardan sug'orish bilan bog'liq tuproq evolyutsiyasi qonuniyatlari, xarakteri va ular bilan bog'liq tuproq jarayonlari va unumdorlik darajasini aniqlash va uni saqlash, ham nazariy, ham amaliy jabhalarda katta ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot ob'yekti-Jomboy tumani U.Nosir nomli massivning 1131,7 gektar maydonda tarqalgan sug'oriladigan tuproqlarida agrokimyoviy tadqiqot ishlari olib borildi.

Tadqiqot predmeti tadqiqotlar olib borilgan hududlarda tarqalgan tuproqlarning xossalari, unumdorligi, gumus va oziqa elementlari bilan ta'minlanish darajasi o'rganib chiqildi.

Tadqiqot usullari qiyosiy-geografik, qiyosiy-geokimyoviy, laboratoriya-analitik usullari, shuningdek olingan ma'lumotlarni ekspert-baholash usullari.

Tuproqning kimyoviy tahlillari qabul qilingan uslublar bo'yicha Ye.V. Arinushkina (1970) hamda, O'zPITI (1963, 1977) qo'llanmalari asosida, gumus tarkibi – I.V. Tyurin sxemasida, harakatchan fosfor va almashinuvchi kaliy V.Sayfutdinova qo'llanmasidan foydalanib Machigin-Protasov usuli bo'yicha aniqlandi [7].

Natija: Organik va mineral o'g'itlardan samarali foydalanish maqsadida U.Nosir nomli massiv sug'oriladigan qishloq xo'jalik yer maydonlari sug'oriladigan tipik bo'z, o'tloqi va o'tloqi-botqoq tuproqlarining agrokimyoviy kartogrammasini tuzish uchun ushbu hududlarda tarqalgan sug'oriladigan tuproqlar tarkibidagi gumus, harakatchan fosfor va almashinuvchi kaliy miqdorlari aniqlandi.

Massivda tarqalgan sug'oriladigan tuproqlarda o'tkazilgan tuproq agrokimyoviy tadqiqot ishlarining yakuniy ma'lumot natijalariga ko'ra, mazkur massivda tarqalgan sug'oriladigan tuproqlar tarkibidagi gumus miqdori 537,6 (47,50%)ga maydon 1% gacha, 594,1 (52,49%) ga maydon esa 1,1-2,0% gacha ekanligi aniqlandi (1-rasm).

1-rasm. U.Nosir nomli massiv sug'oriladigan tuproqlarining gumus bilan ta'minlanganlik darajasi, gektar hisobida.

O'rganilgan hududlarda shakllangan sug'oriladigan tuproqlar harakatchan fosfor bilan 1086,2 (95,97%) ga maydon juda kam darajada, 10,2 (0,90%) ga maydon kam darajada, 35,3 (3,12%) ga maydon o'rtacha darajada ta'minlangan guruhlarga mansub ekanligi qayd qilindi. Yuqori va juda yuqori darajada ta'minlangan guruhlarga kiruvchi tuproq maydonlari uchramaydi (2-rasm).

2-rasm. U.Nosir nomli massiv sug'oriladigan tuproqlarining harakatchan fosfor bilan ta'minlanganlik darajasi, gektar hisobida.

Shuningdek, massiv sug'oriladigan tuproqlari almashinuvchi kaliy bilan 1025,5 (90,61%) ga maydon kam darajada, 106,2 (9,38%) ga maydon o`rtacha darajada ta'minlanganligi aniqlandi. Ushbu massivda kaliy bilan juda kam, yuqori hamda juda yuqori darajada ta'minlangan guruhga kiruvchi tuproqlar uchramadi.(3-rasm).

3-rasm. U.Nosir nomli massiv sug'oriladigan tuproqlarining almashinuvchan kaliy bilan ta'minlanganlik darajasi, gektar hisobida.

Xulosa: Yuqorida keltirilgan ma'lumotlarga ko`ra massivda tarqalgan sug'oriladigan tuproqlar tarkibidagi gumusning foiz miqdoriga ko`ra 2 xil ya`ni, tarkibida 0-1,0% gacha gumus mavjud bo`lgan tuproqlar va tarkibida 1,1-2,0% gacha gumus mavjud bo`lgan tuproqlar uchraydi. Harakatchan fosfor bilan ta'minlanish tasnifining 3 ta guruhiga xos ya`ni, juda kam, kam va o`rtacha ta'minlangan guruhlarga mansub tuproqlar uchraydi. Almashinuvchi kaliy bilan esa oziqa elementlar bilan ta'minlanish tasnifining 2 ta: kam va o`rtacha darajada ta'minlangan guruhlarga mansub tuproqlar aniqlandi. Bu ma'lumotlar esa mineral va mahalliy o`g'itlardan tabaqalashtirilgan va ilmiy asoslangan holda ya`ni, tuproqning holatidan, (talabidan) kelib chiqib o`g`it qo`llashda daturilamal bo`lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Lex.uz O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 14.03.2019 yildagi PQ-4239-sonli qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Yer resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastr davlat qo'mitasi hamda "Tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy-tadqiqot davlat instituti tomonidan ishlab chiqilgan: "Sug'oriladigan yerlarda tuproq agrokimiyaviy tadqiqot ishlarini bajarish va agrokimiyaviy kartogrammalar tuzish hamda mineral o'g'itlarga bo'lgan ilmiy talabini ishlab chiqish bo'yicha uslubiy ko'rsatmalar" 2019 yil.
3. Samarqand viloyati Oqdaryo tumani sug'oriladigan tuproqlari tarkibidagi gumus, harakatchan fosfor va almashinuvchi kaliy miqdorlari bo'yicha agrokimiyaviy kartogrammaga tushuntirish xati.
4. Arinushkina Ye.V. Rukovodstvo po ximicheskomu analizu pochv. M. Izd-vo MGU, 1970. – S. 3-488.
5. 2.48. Parpiyev G'.T. Bo'z-voha tuproqlari. –Toshkent: 2023. 61-112 b.
6. V.Sayfutdinova. Tuproq kimyosidan amaliy mashg'ulotlar. Toshkent, "Universitet" 1992 y.
7. N.Y.Aburahmonov, O'.T.Sobitov, K.D.Kurdashev. Mirzacho'l voxasi sug'oriladigan gipsli bo'z-o'tloqi tuproqlarining agrokimiyaviy xossalari// "TIQXMMI" MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti "Qishloq va suv xo'jaligida innovatsion resurstejamkor texnologiyalarni qo'llash" mavzusidagi Respublika iimiy-amaliy anjumani. 26 декабрь 2022 йил Бухоро шаҳри, 9-12 бетлар
8. Абдурахмонов Н.Ю., Собитов У.Т., Юлдашев И.К. Свойства орошаемых лугово-сазовых почв Центральной Ферганы // Научное обозрение. Биологические науки. – Российская Федерация. Российская академия естествознания. – Москва, 2023. – №2. – С. 51–56.
9. Абдурахмонов Н.Ю., Қаландаров Н.Н., Собитов Ў.Т., Мансуров Ш.С. Порлоқ-7 ғўза навига биостимуляторлар қўлланилганда ўтлоқи-бўз тупроқлардаги гумус ва озика элементларнинг ўзгариши. // Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси. Хива, 2022-5/1 сон. ISSN 2091-573 X, Б-160-164 б